

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА НОВИ ПРОИЗВОДСТВА.

Асранов Хабибулло Камолдин ўғли

Андижан машинастроителний институт ассистент:

G-mail: habib19920827@gmail.com Тел: 90 901 15 09

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11637056>

Аннотация.

В этой статье рассмотрим жизненный цикл проекта В этой статье рассмотрим жизненный цикл проекта Конкретные расчеты их ценности возможны на основе использования теории стоимости денег во времени, Жизненный цикл принято условно делить на фазы и рассмотрим.

Методы:

Понятие жизненного цикла проекта

Жизненный цикл проекта является исходным понятием для исследования проблем финансирования работ по проекту и принятия соответствующих решений. Итак, жизненный цикл проекта – полная совокупность ступеней развития проекта от момента возникновения идеи до её полного завершения.

Часто жизненный цикл проекта определяют по денежному потоку: от первых инвестиций (затрат) до последних поступлений денежных средств (выгод). Начальный этап реализации инвестиционного проекта характеризуется, как правило, отрицательной величиной денежного потока, так как осуществляется инвестирование денежных средств. В последующем, с ростом доходов по проекту, его величина становится положительной [1].

Полученные результаты: Величина (ценность) затрат и выгод в момент рождения идеи об инвестировании средств в проект и в момент окончания её эксплуатации различна (рис. 1). Конкретные расчеты их ценности возможны на основе использования теории стоимости денег во времени.

Ключевые слова: Понятие жизненного цикла проекта, фазах жизненного цикла, Мирового Банка, Подготовка, Экспертиза, Реализация, *Операционная (производственная, эксплуатационная) фаза*, Структура жизненного, *Инвестиционная фаза*, *Ликвидационная фаза*, *Прединвестиционная фаза*, ТЭО

Введение

Каждый проект, независимо от его сложности и объёма работ, необходимых для его выполнения, проходит в своём развитии

определённые состояния: от состояния, когда проекта ещё нет, до состояния, когда проекта уже нет.

Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его ликвидации называется жизненным циклом проекта (проектным циклом).

Целью данной работы является определение понятия жизненный цикл проекта, выявление фаз, стадий жизненного цикла проекта и их характеристика.

Как было отмечено ранее, жизненный цикл принято делить на фазы, каждая из которых имеет свои цели и задачи:

- прединвестиционную – от предварительного исследования до окончательного решения о принятии инвестиционного проекта;
- инвестиционную – включающую проектирование, заключение договора или контракта, подряда на строительные работы и т.п.;
- операционную (производственную, эксплуатационную) – стадию хозяйственной деятельности предприятия (объекта);
- ликвидационную – когда происходит ликвидация последствий реализации инвестиционного проекта.

Прединвестиционная фаза включает несколько стадий:

- а) определение инвестиционных возможностей;
- б) анализ с помощью специальных методов альтернативных вариантов проектов и выбор проекта;
- в) заключение по проекту;
- г) принятие решения об инвестировании.

Каждая стадия инвестиционного проекта должна способствовать предотвращению неожиданностей и возможных рисков на последующих стадиях, помогать поиску самых экономичных путей достижения заданных результатов, оценке эффективности инвестиционного проекта и разработке его бизнес-плана.

Инвестиционный замысел отражается в *Декларации о намерениях*. В Декларации содержатся сведения об инвесторе, местоположении объекта, технических и технологических характеристиках инвестиционного проекта, потребности в различных ресурсах (трудовых, сырьевых, водных, земельных, энергетических), источниках финансирования, воздействии объекта на окружающую среду, сбыте готовой продукции [3].

Следующим необходимым документом является *Обоснование инвестиций*. Этот документ разрабатывается с учётом требований

государственных органов и обязательно должен пройти экспертизу. В обосновании инвестиций отражается общая характеристика отрасли и предприятия, цели и задачи проекта, характеристика объектов и сооружений, обеспечение ресурсами, текущее состояние и прогноз рынка продукции, структура управления проектом и оценка эффективности инвестиционного проекта.

Данный документ служит основанием для оформления, в случае необходимости, акта выбора земельного участка.

Как правило, оценка осуществляется с помощью методов анализа эффективности проектов.

При принятии решения об инвестировании денежных средств в проект важную роль играет экспертиза проекта. *Экспертиза* – оценка проекта в целях предотвращения создания объектов, использование которых нарушает интересы государства, права физических и юридических лиц или не отвечает установленным требованиям стандартов, а также для определения эффективности осуществляемых вложений. Инвестиционные проекты, которые осуществляются за счёт или с участием бюджета различного уровня, которые требуют государственной поддержки или гарантии, подлежат государственной комплексной экспертизе.

Экспертные подразделения министерств и ведомств проводят экспертизу проектов по вопросам целесообразности осуществления проекта, о его соответствии градостроительным, санитарным, экологическим, социальным требованиям.

Работа по проведению экспертизы осуществляется группой экспертов, которая готовит заключение, где содержатся окончательные выводы о целесообразности реализации проекта, а также оценка технических, финансовых, экономических, экологических и социальных аспектов проекта [4].

Завершающим этапом пред инвестиционных исследований является разработка *технико-экономического обоснования (ТЭО)*. Технико-экономическое обоснование – это комплект расчётно-аналитических документов, отражающих исходные данные по проекту, основные технические, технологические, расчётно-сметные, оценочные, конструктивные, природоохранные решения, на основе которых возможно определить эффективность и социальные последствия проекта [4-7].

Разработка ТЭО осуществляется юридическими и физическими лицами, получившими лицензию на выполнение соответствующих видов проектных работ.

На практике не существует единой, универсальной модели ТЭО. Но зарубежный и отечественный опыт позволяет дать примерную структуру разделов ТЭО:

1. Предпосылки и основная идея проекта.
2. Анализ рынка и маркетинговая стратегия.
3. Обеспеченность ресурсами.
4. Место размещения инвестиционного объекта и окружающая среда.
5. Проектирование и технология.
6. Организационная схема и управление предприятием.
7. Трудовые ресурсы.
8. Реализация проекта.
9. Финансовый анализ и оценка инвестиций.
10. Резюме.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Вопросы, рассматриваемые в ТЭО:

Рис.4-Жизненный цикл проекта

Затраты, связанные с осуществлением первой стадии, в случае положительного результата и перехода к осуществлению проекта капитализируются и входят в состав пред производственных затрат, а затем через механизм амортизации относятся на себестоимость продукции.

Обсуждения: *Ликвидационная фаза* связана с этапом окончания инвестиционного проекта, когда он выполнил поставленные цели либо исчерпал заложенные в нём возможности. На данной стадии инвесторы и пользователи объектов капитальных вложений определяют остаточную стоимость основных средств с учетом амортизации,

оценивают их возможную, рыночную стоимость, реализуют или консервируют выбывающее оборудование, устраняют в необходимых случаях последствия осуществления инвестиционного проекта.

Ликвидационная фаза может возникнуть и в случае преждевременного закрытия проекта независимо от степени достижения поставленных целей. Подобное решение может быть вызвано изменением планов инвестора, недостатком средств на осуществление проекта, ошибками в расчётах, появлением альтернативных проектов и др. Если имеется потенциальная вероятность возобновления проекта, процесс закрытия должен предусматривать подготовку к будущему восстановлению организационной структуры проекта и возможность возобновления работ.

Когда проект пришел к нормальному или преждевременному завершению, проблему закрытия проекта следует рассматривать как особый проект, одноразовую уникальную задачу со специфическими ограничениями ресурсов.

Заключение

Все состояния, через которые проходит проект, называют фазами (этапами, стадиями).

В свою очередь каждая выделенная фаза (этап) может делиться на фазы (этапы) следующего уровня (подфазы, подэтапы) и т. д. Основное же содержание любого более или менее полноценного проекта во всех случаях является общим и логически вытекает из действующего механизма регулирования экономики той страны, где проект реализуется.

Список литературы:

1. Инвестиции под ред. Ковалёва В.В., Иванова В.В., Лялина В.А. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
2. Семёнов В.П., Попков В.П. Организация и финансирование инвестиций. – СПб: Питер, 2001.
3. Материалы Информационного бизнес портала [Электронный ресурс] Режим доступа: www.Market-Pages.ru.
4. Материалы сайта «Рынок инвестиций» [Электронный ресурс] Режим доступа: www.investfo.ru.
5. Материалы сайта www.newbiz.com.ua.
6. Е.А. Кумагина Е.А. Неймарк “Модели жизненного цикла и технологии проектирования программного обеспечения” Нижний Новгород 2016
7. <https://cyberleninka.ru>
8. <https://www.wrike.com/ru>

9. <https://pmskills.ru/>
10. <https://weeek.net>

